

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Ахмедов Баходир Яхшимуродович

Кандидат педагогических наук, доцент Бухарский областной национальный центр обучения педагогов новым методикам, город Бухара, Узбекистан

Аннотация: В статье анализируются пути формирования речевых компетенций учащихся на уроках РКИ, рассматриваются психологические особенности специфики усвоения русского языка учащимися узбекской школы.

Ключевые слова: компетенция, речевые процессы, речевая деятельность, единицы языка, акт коммуникации.

Обучение русскому языку в узбекской школе связано с учётом ряда явлений. К ним относятся: особенности речевых процессов на одном и двух языках, связи этих процессов с мыслительной деятельностью, общие закономерности научения второму языку, особенности формирования и развития речевой деятельности на русском языке, индивидуальные способности учащихся в усвоении языков. Это требует от учителя русского языка в узбекской школе кроме общей психологической подготовки знание психологических особенностей специфики усвоения его предмета и ситуации общения.

Основными задачами обучения русскому языку в учебных заведениях общего среднего образования являются:

- формирование речевой компетенции, развитие навыков использования русского языка в процессе общения, для продолжения деятельности в профессиональной сфере и повседневной жизни учащихся;

- формирование лингвистической компетенции, направленной на развитие устной и письменной грамотности [1,16]

В узбекской школе русский язык становится специальным предметом изучения, требующим больших психологических усилий от учителя и учащихся. На уроках русского языка ученики приобретают дополнительные возможности для приёма и передачи информации, в их психике возникает взаимодействие двух языков, которое требует обязательного учёта особенностей родного языка.

В психологии язык понимается как естественная система знаков, применяемая для речевой деятельности. Эта система состоит из отдельных материальных элементов (звуков, букв, слов, фраз, правил объединения и изменения отдельных элементов). Языки имеют очень большое количество знаков и правил их объединения и преобразования, которые иногда совпадают, но часто различаются между собой. Это и приводит к ошибкам в русской речи учащихся, так как материальные знаки родного языка путём интерференции заменяются со знаками другого (второго) языка. Речевому общению предшествуют сложные психологические процессы. Речевая коммуникация начинается с определения мотивов говорения, далее осуществляется переход на конкретный код, предназначенный для понимания, после этого следует моторное программирование и озвучивание речи. Звучащая речь достигает слухового аппарата собеседника и вызывает нервные импульсы, благодаря которым происходит восприятие и понимание. Если акт коммуникации происходит на втором (неродном) языке, то говорящий и понимающий совершают двойное кодирование по схеме «код первого языка - код второго языка - озвучивание - переход - восприятие речи – декодирование (расшифровка) на второй язык - декодирование на первый язык - понимание речи». В результате двойного кодирования получается переводная речь и переводное понимание чужой речи. Это по справедливому замечанию В.М. Чистякова, делает речь ученика

национальной школы медленной, отрывистой, а понимание -заторможенной, часто ошибочной.

Комплексное развитие лингвистических и коммуникативных компетенций способствует развитию познавательных интересов учащихся. Они учатся использовать грамматические формы в собственной речи. Поскольку «компетенция – способность применять имеющиеся знания, умения и навыки в ежедневной деятельности» [2,8] (то есть это автоматизированные навыки), то для привития учащимся узбекской школы навыков речевой коммуникации необходимо систематическое выполнение коммуникативных упражнений на каждом уроке.

Наиболее распространёнными методами, обеспечивающими комплексность формирования лингвистической и речевой компетенций на уроке являются: обучение модулям языка, в которых лексический, грамматический и фонетический материал слиты воедино; параллельная единая работа над устной и письменной речью, в том числе: развитие устной речи на материале чтения, чем объединяются рецепция письменной речи с развитием навыков устного изложения, запись упражнений, выполняемых устно, и их последующий орфографический разбор, а также другие виды работ, в которых участвуют одновременно различные рецепторы.

Требование комплексности, единства в накоплении учащимися грамматического и лексического материала, в свою очередь, ставит перед учителем задачу соблюдения, если можно так выразиться, «тематического единства» каждого урока, при котором грамматический материал урока преподносится и закрепляется не на случайных, не связанных между собой предложениях и словосочетаниях, а на примерах объединённых тематически, и следовательно, лексически.

Таким образом, примеры, объединённые общей темой, легче и прочнее запоминаются учащимся. Исследования возрастных и индивидуальных различий в продуктивности запоминания разных видов материала показывают, что у учащихся младшего и среднего возраста, процент

запоминания осмысленного связного материала значительно выше процента запоминания бессвязных слов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Государственный образовательный стандарт учебная программа: Русский язык для школ общего среднего образования с узбекским и другими языками обучения Т.2017г.
2. Современные технологии в учебно - воспитательном процессе. – Т.: Фан.2009 с280.
3. Якобсон П.М. Общение как социально - психологическая проблема. – М.:2003 с.184.

CHET TILLARNI TAKOMILLASHTIRISHDA PEDAGOGIK TA'LIMNING O'RNI

Maloxat Yulchiyevna Badalbayeva

Favqulodda vaziyatlar vazirligi Akademiyasi "Tillar" kafedrasini boshlig'i
Toshkent shahar, O'zbekiston

Annotatsiya. Mazkur maqolada tillarning dastlabkisi insonning o'z ona tilisi ekanligi, shuningdek ko'pchilik tilshunoslar nafaqat o'rganilayotgan chet tilini, balki ona tilini o'zlashtirish uchun ham alohida sharoit yaratilishiga urg'u berganliklari to'g'risida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim muassasasi, tilshunoslik, tadqiqotlar, taqqoslash, kamchiliklar, yutuqlar, muloqot, xalqlar, zamonaviy, til taraqqiyoti.

Ta'kidlab o'tish joizki, chet tillarni o'rganish borasida qilinayotgan islohotlar natijasida o'sib kelayotgan yangi avlod maktabgacha ta'lim muassasasidan tortib, oliy ta'lim muassasasigacha ona tili va chet tilini bir paytning o'zida taqqoslab